

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 4 | OCTOBER - DECEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Spotlight on Emerging Writers
- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue IV | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binás Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. ARTHUR E. GELLOGAN

Assistant Professor II

Northern Iloilo State University, Main Campus

arthurgelloagan@gmail.com

“PAG-IBIG”

Habang pinagmamasdan ang mga luntiang dahon,
Inaawitan ng mga masasayang ibon,
Yakap ng malamig at maaliwalas na simoy ng hangin,
Pinapasaya ng mga makukulay na bulaklak mula sa hardin.

Isang tula ang pumasok sa aking isipan,
Hindi mawari kung ano ang pamagat at paano wakasan,
Pinakiramdaman ko ang aking paligid at mga mata'y idinilat ng dahan-dahan,
Hindi ko namalayan umabot ako sa iyong pangalan.

Inilapat ko ang bawat detalye ng iyong wangis at ugali,
Mula sa kislap ng iyong mga mata't matatamis na ngiti,
Hanggang sa kung paano mo ako pasayahin sa mga matatamis mong salita,
Huwag na sana tayong ipaglayo ng tadhana.

Tumayo ako't galak ang siyang tanging nararamdaman ng puso't isip
Inirolyo ko ang kapisasong papel at sa isang garapon inidlip,
Garapong naglalaman ng aking pasasalamat mula noon hanggang ngayon,
Isa ka sa mga biyayang natanggap na hiniling ko mula sa Panginoon.

